

Samenhangende werkwijze docenten nauwelijks van invloed op prestaties leerlingen

Van docenten wordt wel beweerd dat ze tot de meest eigen-wijze en autonoom opererende beroepsgroepen behoren. Voor hun dagelijkse werkzaamheden trekken ze zich na het luiden van de schoolbel schielijk terug in hun 'koninkrijkjes'. Onderzoekers van het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen in Nijmegen onderzochten of een samenhangender aanpak binnen een school gevolgen heeft voor de prestaties van de leerlingen. Uit hun onderzoek bleek daar echter helemaal niets van.

De onderzoekers maakten een selectie van leerlingen uit groep 8; het ging om 7410 leerlingen uit 492 klassen van 447 scholen. Ze gingen na in hoeverre de werkwijze van de docenten uit groep 7 van invloed was op de prestaties van deze leerlingen, en tevens of een consistente werkwijze door docenten van groep 3, 5 en 7 daarop van invloed was. Daarbij letten ze met name op de volgende punten: tijd besteed aan technisch en begrijpend lezen; tijd besteed aan taal en rekenen; huiswerk voor taal en rekenen; registratie vorderingen lezen, taal en

rekenen; gerichtheid instructie (klassikaal - individueel) bij lezen, taal en rekenen; aandacht voor aanleren leesstrategieën; frequentie toetsing bij taal en rekenen; nakijken taal- en rekenwerk om een cijfer te kunnen geven, om te controleren of de leerlingen hun werk serieus maken, om te controleren of de leerstof goed is uitgelegd, om nieuwe opdrachten of taken te kunnen geven, om bij zwakke leerlingen een foutenanalyse te kunnen maken; inschatting van de eigen capaciteiten van de docent; verwachtingen van de docent ten opzichte van de leerling; extra nadruk op de basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen).

Uit het onderzoek kwam het volgende naar voren. Docenten van groep 7 voeren sommige activiteiten aanzienlijk vaker uit dan andere. Huiswerk meegeven voor taal en rekenen staat bovenaan, gevolgd door het nakijken van taal- en rekenwerk om te controleren of het serieus is gemaakt en of de uitleg is begrepen. De gerichtheid van de instructie en de aandacht voor het aanleren van leesstrategieën daarentegen voeren docenten minder intensief uit. Tussen de leerjaren (groep 3, 5 en 7) komt de werkwijze van docenten re-

delijk overeen. De sterkste samenhang is te zien in hun verwachtingen ten opzichte van de leerlingen en de gerichtheid van hun instructie (klassikaal - individueel); de zwakste samenhang doet zich voor tussen de extra nadruk die docenten leggen op de basisvaardigheden.

Opmerkelijk genoeg blijkt een samenhangende werkwijze nauwelijks van invloed op de prestaties van leerlingen. Ten aanzien van de rekenprestaties is voor geen van de onderzochte aspecten van belang of ze consistent worden toegepast. Bij de taalprestaties is er alleen een zeer gering effect van aandacht voor leesstrategie: naarmate er in alle klassen meer aandacht aan het aanleren van dergelijke strategieën wordt besteed, zijn de taalprestaties iets beter.

Vanwaar deze teleurstellende bevindingen? Op de eerste plaats heeft het ontbreken van samenhang mogelijk te maken met de manier waarop het onderwerp is aangepakt. Er is gekeken naar effecten van afzonderlijke onderdelen uit de werkwijze van docenten. Wellicht is dat een te simpele voorstelling van zaken en dienen deze veel meer in hun onderlinge samenhang te worden bestudeerd. Op de tweede plaats valt er wat te zeggen voor de opmerkingen die Linda Sontag onlangs in haar proefschrift maakte (zie *Didactief & School*, december '97). Zij wees erop dat consistentie in werkwijze niet altijd even logisch is. Met betrekking tot een aantal onderdelen ligt het eerder voor de hand dat er geen consistentie is, omdat de werkwijze eigenlijk gerelateerd zou moeten zijn aan de specifieke ontwikkelingsfase van het kind. / **Geert Driessen**

Geert Driessen is werkzaam op het ITS te Nijmegen. Het volledige rapport 'Consistentie in didactische werkwijze binnen de school en prestaties van leerlingen in het basisonderwijs' door G. Driessen & J. Doesborgh is verkrijgbaar bij het ITS, tel. 024-3653500.

BARBARA MOGET

